

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Васила Бакиевна Зайниддинова,
Тошкент ахборот технологиялари университети
“Гуманитар фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

**СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ
БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ
РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН
МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ**

For citation: Vasila B.Zainiddinova, OBJECTIVES AND THEIR FINAL RESULTS CONDUCTION OF THE CENSUS DURING THE PERIOD OF SOVIET POWER IN ALL REGIONS OF THE WHOLE RUSSIA, ESPECIALLY IN OUR COUNTRY IN 1920. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp. 45-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679615>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Совет ҳокимияти ҳукмронлиги йилларида бутун Россиянинг барча ҳудудларида хусусан, ўлкамизда 1920 йилда аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг ўтказилиши ва ундан кўзланган мақсад ҳамда унинг якуни, рўйхатга олиш тадбирларига жалб этилган турли соҳа вакилларининг аҳолини рўйхатга олиш бўйича тажрибаси ёритилган. Шунингдек, мақолада аҳолини рўйхатга олиш тадбиридан Совет ҳокимияти ҳукмрон доира вакилларининг кўзланган мақсадлари ҳам атрофлича ёритилган. 1920 йили ўлка ҳудудида ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбири жараёнида Марказий статистика бошқармаси томонидан рўйхатга олинган аҳоли статистикаси шакллантирилганлиги ва мазкур тадбирнинг якуний натижалари вилоятлар кесимида чоп этилгани бирламчи статистик манбалар асосида атрофлича таҳлил қилинган. Ушбу тадбир натижасига асосланган ҳолда иқтисодиётнинг режалаштирилиши ва келгуси йилларга ўлкадаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётни режалаштирилгани тўғрисида сўз боради. Бундан ташқари, ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг якуний натижалари бўйича ҳудудлар кесимида умумий аҳоли (хўжаликлар) сони ҳамда вилоятлардаги аҳолининг миллий таркиби келтирилган. Мақолада ўлкада аҳолини рўйхатга олиш тадбирига тайёргарлик ишларининг олиб борилиши ҳамда унинг бир қатор камчиликлари тўғрисида атрофлича тўхталиб, илмий хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Аҳолини рўйхатга олиш тадбири, аҳолини рўйхатга олиш дастури, аҳоли сони, аҳолини сони ҳисоботи, миграция, аҳоли табиий ўсиши, статистика, доимий аҳоли, аҳоли зичлиги, шаҳар, уезд, қишлоқ.

Васила Бакиевна Зайниддинова,
старший преподаватель кафедры «Гуманитарные науки»
Ташкентский университет информационных технологий

ЦЕЛИ И ИХ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ВСЕЙ РОССИИ, ОСОБЕННО В НАШЕЙ СТРАНЕ В 1920 ГОДУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены мероприятия по переписи населения произведенной в 1920 году в Туркестанской АССР. Также, подробно освещены цели правящих кругов Советской власти от переписи населения. Сформулирована статистика населения, которая была зарегистрирована Управлением Центральной статистики в 1920 году в ходе переписи населения края и конечные итоги данных мероприятий были анализированы на основе первичных статистических ресурсов опубликованных вилоятскими разделами. Далее речь пойдет о планировании дальнейшей социально-экономической и политической жизни в стране на последующие годы и планировании финансов на основе итогов переписи населения. Кроме того, по итогам переписи населения в разделах территории были приведены общее количество населения и национальный состав населения в вилоятах. В статье изложены подготовительные мероприятия по переписи населения и ряд допустившихся ошибок. Приведены научные заключения.

Ключевые слова: Мероприятия по переписи населения, программа по переписи населения, число населения, отчет о переписи населения, миграция, естественный прирост населения, статистика, постоянное население, плотность населения, город, уезд, кишлак.

Vasila B. Zainiddinova,

senior lecturer of the department "Humanities"

Tashkent University of Information Technologies

OBJECTIVES AND THEIR FINAL RESULTS CONDUCTION OF THE CENSUS DURING THE PERIOD OF SOVIET POWER IN ALL REGIONS OF THE WHOLE RUSSIA, ESPECIALLY IN OUR COUNTRY IN 1920

ABSTRACT

In this article, it is defined the affairs of register of the population in Turkestan ASSR (Turkestan Autonomous Soviet Socialist Republic) in 1920. In addition, Soviet Union's purposes is determined widely which is from register of the population. In 1920, the population of the Turkistan is registered and Central Statistical Committee formed population's statistics. The final results of the register of the population are analyzed respectively through the published main statistic sources which are regions' sections. Through the conclusion of the register of the population the economical, social, and political life is planned to the next decades in this place.

As well as, through the final results of the affairs of register of the population, the number of total population and national content of the regions' sections are listed. In the article, the process to prepare of the register of the population and its many shortcomings has been revealed and given the scientific conclusions.

Index Terms: the affairs of register of the population, the program of register of the population, the number of population, the population report, migration, natural growth of the population, statistics, permanent population, population density, city, village.

Долзарблиги:

Совет ҳокимияти ҳукмронлиги йилларида бутун Россиянинг барча ҳудудларида хусусан, ўлкамизда 1920 йилда аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг ўтказилиши ва ундан кўзланган мақсадлар ҳамда унинг якуний натижаларига тўхталмоқчимиз. Совет ҳокимияти ҳукмронлиги йилларида бутун Россиянинг барча ҳудудларида хусусан, ўлкамизда 1920 йилда аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг ўтказилиши совет ҳокимияти ҳукмрон доира вакилларининг мақсадларига хизмат қилганлигини таҳлил этиш совет мустабид тузумининг мустамлакачилик сиёсати моҳиятини кўрсатиб бериш билан долзарб аҳамият касб этади.

Методлар:

Мақолада тарих фанига хос бўлган тарихийлик, тизимлилик, холислик, илмийлик каби тамойиллар асосида ёритилган бўлиб, унда совет ҳокимияти ҳукмронлиги йилларида бутун россиянинг барча ҳудудларида хусусан, ўлкамизда 1920 йилда аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг ўтказилиши ва ундан кўзланган мақсадлар ҳамда якуний натижалари ёритилган.

Тадқиқот натижалари:

1920 йили Бутунроссия аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари В.И.Ленин ташаббуси билан мазкур йилнинг август ойида ўтказилиши белгиланади. 1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбирига катта аҳамият берилиб, ушбу тадбирни ўтказиш учун совет ҳокимиятининг турли йўналишлардаги идораларига ҳамда марказий статистика бошқармаси (МСБ) ва унинг маҳаллий органларига мазкур тадбирга ҳар томонлама сўзсиз ёрдам беришлари талаби қўйилади. Хусусан, В.И.Ленин ўзининг 1920 йил 28 июлда МСБ ва унинг ҳудудий бўлинмаларига юборган телеграммасида шундай сўзлар битилган эди: “Аҳолини рўйхатга олиш бу фақатгина рўйхатчининг иши эмас, балки, у бутун республиканинг иши, барча совет идораларининг ишидир” деган сўзлар билан аҳолини рўйхатга олишга топшириқ беради[1]. Ўлкамиздаги аҳолини рўйхатга олиш тадбирларининг якуний натижаларини таҳрир қилиш ва рўйхатга олиш ишларга умумий раҳбарлик қилиш Туркистон АССР Марказий статистика бошқармаси бошлиғи Д.Красновский томонидан амалга оширилиши белгиланади.

1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг якуний натижаларини таҳлил қилар эканмиз, Туркистонда истиқомат қилувчи ҳамда маҳаллий бўлмаган турли миллат вакилларининг миқдори дастлабки ўтказилган (1897 йил февраль) аҳолини рўйхатга олиш тадбири якуний натижаларида келтирилган сондан деярли тўрт баравар ўсиб, ўлкадаги умумий аҳоли миқдоридagi улуши 9,5 фоизни ташкил этган[2]. Ўтказилган тадбир натижалари чоп этилган бирламчи манбалар ҳамда мазкур даврда фаолият юритган бир қатор маҳаллий матбуот нашрларида чоп этилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, аҳолини рўйхатга олиш тадбиридан кўзланган асосий мақсадлардан бири ўлканинг қайси ҳудудида қанча аҳоли истиқомат қилишини аниқлаш ва шу асосида ўлкага рус ҳамда бошқа миллат вакилларида иборат бўлган кўплаб аҳолини кўчириб келтириш, бу эса том маънода ўлкани секин асталик билан руслаштириш ҳамда Россиянинг таркибий қисмига айлантиришдан иборат бўлган. Бундан ташқари ўлка ҳудудида ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари орқали тўпланган статистик маълумотларга асосланиб, асосан минтақа иқтисодиётини олдиндан режалаштириш, ўлкадаги меҳнат ресурсларини Россия манфаатлари йўлида тақсимлаш ҳамда демографик вазиятни ўрганишкаби бир қатор масалаларни ҳал этишда фойдаланилди.

Мазкур йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбири ўлканинг шаҳар ва шаҳар типидagi ҳудудларда бир ҳафта, қишлоқ ҳудудларида эса икки ҳафта муддатда ўтказилиши белгиланди[3]. 1920 йилги ушбу тадбир маълумотларига кўра бутун Туркистон АССР ўлкаси аҳолиси 5 221 963 нафарни ташкил қилиб, ундан 39,3 фоиз - ўзбеклар, 20,8 фоиз - қozoқлар, 10 фоиз - қирғизлар, 7,7 фоиз - тожиклар, 5,1 фоиз - туркманлар, 1,4 фоиз - қорақалпоқлар, 10,3 фоиз - руслар, 5,4 фоиз - бошқа миллат вакиллари ташкил этиши қайд этилган[4]. Яна бир манбада келтирилишича шу йили ҳудуд аҳолиси сони 5 664 500 нафарни ташкил қилгандеган маълумотлар учрайди[5]. Аҳолини рўйхатга олиш тадбирларининг якуний натижалари чоп этилган кўплаб ҳамда демографик йўналишда чоп этилган бир қатор адабиётларда 1920 йили ҳудуднинг умумий аҳолиси тўғрисида турлича рақамлар келтирилади. Шу боис, ҳам архив маълумотларини ва ушбу тадбир натижалари чоп этилган статистик тўпламларни ҳар томонлама атрофлича таҳлил қилган ҳолда ўрганиш лозим.

1920 йилги ушбу тадбир учун ишлаб чиқилган ва МСБ томонидан тасдиқланган дастурда “миллат” тушунчасига оид статистикага катта эътибор берилмаган. Лекин, биз мазкур тадбирнинг якуний натижаларини бирламчи манбалар асосида таҳлил қилганимизда шу нарса аниқландики, маҳаллий миллат вакиллари рўйхатга олувчи ҳисобчиларнинг саволларига чалкашликлар билан жавоб беришган. Рўйхатга олувчи ҳисобчиларнинг аксарияти рўйхатга олиш варақаларини ўзлари тўлдириб, бир қатор чалкашликлар билан

рўйхатга олиш варағини тўлдирган бўлишлари мумкин. Шунини ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, рўйхатга олувчи ҳисобчиларнинг аксарияти руслар ва бошқа миллат вакиллари ҳисобланган. Мазкур йилги тадбир натижаларида аҳоли сони миллатлар кесимида келтирилган статистик жадваллар борки, ҳар бир кишида бироз бўлсада шубҳа уйғотади. Ўлкада истиқомат қилувчи аҳоли сони ва миллий таркиби тўғрисида қайта чегараланишдан сўнг ташкил этилган Ўзбекистон ССР ҳудудида дастлаб 1926 йили ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбири натижасида аввал ўтказилган тадбирларга нисбатан аниқроқ маълумотлар тўпланган.

1920 йили ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбири натижасига кўра аҳолиси сони кўплиги бўйича Фарғона вилояти биринчи ўринда турган – 2 112 000 нафар (37,3 фоиз), иккинчи ўринда Сирдарё вилояти – 1 305 000 нафар (23.1 фоиз), сўнг Еттисув вилояти – 959 700 нафар (16.9 фоиз) ва Самарқанд вилояти – 792 800 (14 фоиз) нафар кишини ташкил этган. Энг кам аҳоли ҳозирги Туркменистон ҳудуди аҳолиси – 333 900 (5,9 фоиз) нафарни ташкил этган[6].

Туркистон ўлкасида дастлаб, Россия империяси ҳукмрон доиралари ташаббуси билан 1897 йилда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбири якуний натижаларини 1920 йилги мазкур тадбир якунида аниқланган аҳоли сонига нисбатан вилоятлар кесимида солиштирилса, Амударё вилоятида аҳоли сони сезиларли даражада камайган (17 фоиз), Еттисув ва Самарқанд вилоятларида ҳам аҳоли сони бироз камайгани кузатилган (2 дан 3 фоиз гача), Сирдарё вилояти бўйича ўзгармаган, Туркменистон ҳудудидаги аҳоли сони 12 фоизга ошган. Фарғона водийси аҳолиси сони эса 27 фоизга ошган[7]. Мазкур рақамлардан кўришиб турибдики, баъзи вилоятларда аҳоли сони сезиларли даражада ошган бўлса баъзи бир вилоятларда эса аксинча аҳоли камайган. Юқорида вилоятлар кесимида рақамлар билан келтирилган мазкур жараённи кўйидагича изоҳлаш мумкин. 1917 – 1918 йилларда ўлкадаги жуда кўплаб миқдорда ҳосилларнинг нобуд бўлиши, ўлкада очарчиликнинг авж олиши, минглаб қорамоллар қирилиб кетиши, бутун ўлка ҳудуди бўйлаб турли эпидемияларнинг тарқалиши, бунга қўшимча равишда ўлкада фуқаролик урушларининг авж олиши ҳамда бироз олдинроқ бўлиб ўтган биринчи жаҳон уришига ўлка аҳолисининг жалб этилиши аҳоли сони камайиб кетишига асосий сабаблардан бўлган десак ўринли бўлади.

1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбири маълумотларига кўра, Самарқанд, Сирдарё, Еттисув, Амударё ва Фарғона вилоятларининг унча катта бўлмаган (асосан аҳоли сони кам бўлган кичик қишлоқлар ва тоғли) ҳудудлари аҳолиси рўйхатдан ўтмаган. 1920 йилда Туркистон ўлкаси шаҳарлари унчалик катта бўлмаган. Ўлкада 50 000 дан ортиқ аҳолиси бўлган йирик шаҳарлар сони 6 та бўлиб, мазкур йирик шаҳарлар Тошкент шаҳри аҳолиси – 232 000 нафар, Самарқанд шаҳри аҳолиси – 173 000 нафар, Кўқон шаҳри аҳолиси – 121 000 нафар, Фарғона шаҳри аҳолиси – 82 000 нафар, Андижон шаҳри аҳолиси – 79 700 нафар ва Наманган шаҳри аҳолиси – 76 300 нафарни ташкил этган. Еттисув вилоятида шаҳар аҳолиси сони нисбатан кам (9.4 фоиз) ни ташкил этган[8]. Уларнинг деярли ярми вилоят маркази бўлган Олмаотада истиқомат қилган. Қолган аҳоли майда шаҳар типидagi шаҳарчаларда ва қишлоқларда истиқомат қилган.

Мазкур таҳлилий жадвал асосида шунини кўришимиз мумкинки, Туркистон ўлкасида истиқомат қилувчи қишлоқ ҳудудлари аҳолиси сони шаҳар аҳолисига нисбатан тўрт баробар кўп бўлган. Яна шунини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, 1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбирини ташкил этиш жараёнларига етарликча тайёргарлик кўрилмаган ва ушбу жараёнда аҳоли тўғрисидаги кўплаб маълумотларни таҳминий олган ҳолда ҳисоботларга киритиб юборилгани кўплаб ҳудудлар аҳолиси тўғрисидаги чалкашликларга олиб келган.

1920 йилда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирида нафақат ўлкамиз ҳудудида истиқомат қилувчи аҳоли сони, миллий таркиби, тили, шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг кундалик турмуш тарзи ҳамда миграция каби масалалар тўғрисида статистик маълумотлар олинди ва 1897 ва 1917 йилларда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирларига нисбатан аниқроқ маълумотлар тўпланди. Мазкур йилги тадбир давомида ўлкадаги ҳар бир қурилган иншоотлар сони, ўлкага Россия ва Европа давлатларидан кириб келувчи турли ҳилдаги хом-

ашё буюмлари, Россияга юбориладиган маҳсулотлар тўғрисида, аҳоли истиқомат қиладиган уйлар сони, турли ташкилот ва заводларга қарашли алоҳида бинолар ва уларнинг сони ва шу каби аҳолини рўйхатга олиш тадбирига мутлақо алоқаси бўлмаган моддий ва номоддий буюмларгача барчасининг рўйхати ҳудудлар кесимидаги статистик рўйхати тузилди. Бу эса Совет ҳокимиятининг ҳукмрон доира вакилларига ўлкани бошқаришда янада кўпроқ қулайликлар бериши олдиндан режалаштирилган мақсадлардан бири эди. Марказий статистика бошқармасига аҳоли тўғрисидаги барча керакли маълумотларни тўплаш ҳамда умумий яхлит ҳолда чоп этиш вазифаси топширилган.

1920 йилда аҳолини рўйхатга олиш тадбирларига жалб этилган турли соҳа вакиллари аҳолини рўйхатга олиш бўйича на тажрибаси, на етарли тайёргарлиги бўлмаганлиги сабабли, аҳоли истиқомат қилувчи манзилгоҳларнинг номига жиддий аҳамият берилмаган. Баъзан ҳудудларни номлашда (асосан қишлоқ ҳудудларида) катта ариқ номларидан, масжид номларидан фойдаланилган, бошқа ҳолатларда эса миллат номи билан ёзилган, масалан, Наманган уездида қорақалпоқлар қишлоғи, Помирда тожик қишлоғи. Мазкур йилги тадбирнинг Амударё вилояти бўйича аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг якуний натижалари чоп этилган манба таҳлиliga кўра, Амударё вилоятида қишлоқ жамоаси куйидагича гуруҳланган: Чимбой уездида битта қишлоқ жамоасига ўрта ҳисобда 1517 нафар аҳоли тўғри келган бўлса, Шўраҳон уездида эса бу кўрсаткич – 3316 нафарни ташкил этган. Бундан ташқари мазкур ҳудуднинг биргина Чимбой уездида 253 та аҳоли истиқомат қилувчи ҳудудлар борлиги келтирилган[10].

1920 йили вилоятлар кесимида чоп этилган статистик тўпламларни бир бири билан таққослаб таҳлил қилганимизда аксарият ҳудудлар аҳолиси сони таҳминий эканлиги айтилиб, бунинг асосий сабаби қилиб эса, тоғли ҳудудлардаги аҳоли истиқомат қилувчи манзилгоҳлар узоклиги ва ушбу ҳудудларда камсонли аҳоли истиқомат қилиши боис мазкур ҳудудлар аҳолиси рўйхатга олинмагани таъкидланади.

1920 йилда Бутунроссия аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари вақтида Туркистон ўлкасининг кўплаб чекка-чекка тоғли ва даштли ҳудудлари мазкур тадбирга қамраб олинмаган. Буни биз биргина Амударё вилояти мисолида кўриш мумкин. Ушбу вилоят маданий марказлардан узокда бўлганлиги, темир йўллар бўлмаганлиги ва статистик ходимларнинг етишмаслиги туфайли вилоятнинг кўплаб уездлари аҳолиси рўйхатга олинмаган. Масалан: Шўраҳон уездида куйидаги ҳудудлар аҳолиси рўйхатга киритилмаган бўлиб, булар иккита кўчманчи қирғиз-қозоқ – Мингбулоқ ва Тамди уездлари ҳамда Первоначальный қишлоғи шулар жумласидандир. 1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбирида Амударё вилоятининг Чимбой уездида 12805 та хўжалик рўйхатга олинган бўлиб, бунга Қўнғирот туманидаги 389 та хўжалик киритилмаган. Шўраҳон уездининг ўтроқ туманида 9882 та хўжалик рўйхатга олинди, ҳудуднинг кўчманчи бўлган таҳминий 2400 та хўжалиги рўйхатдан ўтмаганлиги қайд этилади. Ҳудди шу каби Сирдарё вилоятида таҳминий ҳисоб-китобларга кўра, жами 5940 та хўжалик рўйхатга олинмагани қайд этилган[11].

Мазкур йили Амударё вилояти аҳолисининг миллий таркиби ҳам Самарқанд, Сирдарё, Фарғона вилоятларига ўхшаб ранг-баранг бўлган. Қизилқум кумлари ва унга чегарадош бўлган Амударё куйи оқимининг шарқий қисмида асосан қирғиз-қозоқлар истиқомат қилган. Амударё ирмоғининг марказий ва ғарбий қисмларида асосан қорақалпоқлар истиқомат қилган, улар аҳолининг тўртдан уч қисмини ташкил этган. Ушбу вилоятнинг жанубий ва жануби-шарқий қисмида асосан ўзбеклар истиқомат қилган[12]. 1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбирида Туркистон АССРнинг вилоятларида истиқомат қиладиган барча аҳоли тўлиқ рўйхатга олинмагани сабабли ҳам мазкур йилги тадбир натижалари асосида вилоятлар кесимида аҳоли сони тўғрисида аниқ маълумот бериш қийин.

1920 йилги аҳоли рўйхати натижаларига кўра, Самарқанд вилоятининг рўйхатга олинган хўжаликлари сони 138 280 тани ташкил этиб, шундан шаҳар аҳолиси сони 167 532 нафарни, қишлоқ аҳолиси сони эса 625 117 нафарни ташкил этган[13]. 1897 ва 1920 йилларда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирларининг якуний натижаларини солиштириб таҳлил қилинганда, Самарқанд вилоятининг олти та шаҳри аҳолиси сони 23 йил ичида 30 фоизга

ортганини кўриш мумкин. Энг катта ўсиш Самарқанд шаҳрида кузатилади, сўнг Каттакўрғон ва Хўжанд шаҳарлари. Фикримизча, мазкур шаҳарлар аҳолисининг ортиб боришига асосий сабаблардан бири бу темир йўлга яқин жойлашганлиги бўлиши мумкин. 1920 йилда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирида ишлаган статистика бошқармаси раҳбарлари мазкур вилоятнинг Жиззах уезди аҳолидан бўшаб қолганива мазкур ҳудудда ташландик қишлоқлар борлигини қайд этганлар[14]. Бизнинг фикримизча, мазкур ҳудудда 1917 йилдаги курғоқчилик, эпидемия ва очарчилик туфайли аҳоли истиқомат қилувчи қишлоқларидан бошқа ҳудудларга кўчиб ўтиши сабабли, ушбу қишлоқлар бўшаб қолган бўлиши мумкин.

Бутунроссия аҳолини рўйхатга олиш давомида Россиянинг турли ҳудудларидан кўчириб келтирилган руслар, украинлар, беларуслар ва бошқа миллат вакилларига истиқомат қиладиган шаҳар ҳамда уездлар аҳолиси тўлиқ рўйхатга олинган. Аҳолини рўйхатга олиш тадбирига маҳаллий тилни билмайдиган кўплаб статистларни жалб этилган бўлиб, мазкур рўйхатга олиш ҳодимларига аҳолининг маҳаллий тилини, урф-одатини, ўлкадаги ҳудудларни яхши билган ва рус тилини ўзлаштирган маҳаллий таржимонлар бириктирилган. Кўплаб статистлар эса таржимонсиз ўзлари рўйхатга олиш ишлари билан шуғулланганликлари учун ҳам маҳаллий миллат вакилларига тадбир учун ишлаб чиқилган дастур ҳамда саволларни яхши тушунтириб бера олишмаган. Шу сабабли ҳам, рўйхатга олиш ишларининг якуний натижаларида жуда кўплаб ноаниқликларга дуч келинади. 1920 йилги аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари белгиланган муддатда ўз ниҳоясига емаган. Амударё, Сирдарё вилоятлари ва Фарғона водийсида истиқомат қилувчи кўчманчи аҳолини рўйхатга олиш жуда қийин кечган. Шу сабабли ҳам мазкур йилги тадбирнинг давоми 1921 йил ёз ойларида ҳам амалга оширилган.

Хулосалар:

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш тадбирларини тарихий жиҳатдан ёритиш ҳамда мазкур тадбирлардан кўзланган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий мақсадларни қиёсий таҳлил этиш бугунги кунда тарихчилар олдида турган долзарб мавзулардан биридир. Ўлкамиз ҳудудида бугунги кунга қадар расман ўтказилган аҳоли рўйхати тадбирларининг якуний натижаларини мазкур даврга оид бирламчи манбалар ҳамда архив маълумотлари асосида қиёсий таҳлили этиш ва мазкур тадқиқот юзасидан илмий хулосаларни бериш мақсадга мувофиқдир. Мазкур тадқиқотдан олинган натижалар асосида берилган хулосалар бугунги кунда аҳолиси тез суръатлар билан ўсиб бораётган Ўзбекистоннинг демографик тараққиёт йўналишларини белгилашда ҳамда келгусида кутилаётган муҳим ўзгаришларни аниқлашда илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Материалы всероссийских переписей 1920 года. Перепись населения в Туркестанской Республике. Часть I. Поселенные итоги. Выпуск III. Поселенные итоги Сыр-Дарьинской области. – Ташкент, Издания ЦСУ Туркеспублики. 1923 г. – С.6-7. (Materials of the All-Russian censuses of 1920. Population census in the Turkestan Republic. Part I. Settled total. Issue III. Settled results of the Syr-Darya region. - Tashkent, Editions of the Central Statistical Board of the Turkestan Republic. 1923 - P.6-7.)
2. Материалы всероссийских переписей 1920 года. Перепись населения в Туркестанской Республике. Часть I. – Ташкент, Издания ЦСУ Туркеспублики. 1923 г. – С.17-19. (Materials of the All-Russian censuses of 1920. Population census in the Turkestan Republic. Part I. - Tashkent, Editions of the CSO of the Turkestan Republic. 1923 - P.17-19.)
3. Убайдуллаева Р. Ўзбекистон аҳолиси ва меҳнат ресурслари. – Тошкент, Ўзбекистон. 1977. –Б.8. (Ubaydullaeva R. Uzbekiston aholisi va mehnat resurslari. - Tashkent, Uzbekistan. 1977. – P.8.)
4. Отчет о деятельности Совета Народных Комиссаров и Экономического Совета Туркестанской Республики на 1 октября 1922 года. – Ташкент, 1922 г. – С.53. (Report on

- the activities of the Council of People's Commissars and the Economic Council of the Turkestan Republic on October 1, 1922. - Tashkent, 1922 - P.53.)
5. Статистический ежегодник 1917-1923 г. Том I.– Ташкент, 1924 г. Издание ТЭС.– С.27. (Statistical Yearbook 1917-1923 Volume I. - Tashkent, 1924. TES edition.– P.27.)
 6. Исмоилов А. Динамика численности сельского населения и населенных пунктов Амударинского области. Проблемы народонаселения: Труды всесоюзной межвузовской научной конференции, посвященной проблемам народонаселения Средней Азии (Ташкент, сентябрь 1965 г.) – Москва, Масковского университета. 1970 г. – С.171. (Ismoilov A. Dynamics of rural population and settlements in the Amudara region. Population problems: Proceedings of the All-Union Interuniversity Scientific Conference on the problems of the population of Central Asia (Tashkent, September 1965) - Moscow, Maskov University. 1970 p.171.)
 7. Уалиева С.К. Семейно-брачные отношения в Казахстане в конце XIX – первой четверти XX века (по материалам переписей 1897, 1926 гг). номли тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. Усть-Каменогорск. 2003 г. – С.14. (Ualieva S.K. Family and marriage relations in Kazakhstan at the end of the 19th - the first quarter of the 20th century (based on the censuses of 1897, 1926). nomli tarikh fanlari nomzodi ilmiy darazhasini olish uchun yozilgan abstract. Ust-Kamenogorsk.2003 - P.14.)
 8. Отчет о деятельности Туркестанского экономического совета за февраль-октябрь 1921 года. – Ташкент, 1923 г. –С.23-24.(Report on the activities of the Turkestan Economic Council for February-October 1921. - Tashkent, 1923 – P.23-24.)
 9. Материалы всероссийских переписей 1920 года. Перепись населения в Туркестанской Республике. Часть I. Поселенные итоги. Выпуск II. Поселенные итоги Аму-Дарьинской области. – Ташкент, Издания ЦСУ Туркеспублики. 1923 г.– С.11-12. (Materials of the All-Russian censuses of 1920. Population census in the Turkestan Republic. Part I. Settled total. Issue II. Settled total of the Amu-Darya region. - Tashkent, Editions of the Central Statistical Board of the Turkestan Republic. 1923 – P.11-12.)
 10. Уалиева С.К. Семейно-брачные отношения в Казахстане в конце XIX – первой четверти XX века (по материалам переписей 1897, 1926 гг). номли тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. – Усть-Каменогорск. 2003 г. – С.19.(Ualieva S.K. Family and marriage relations in Kazakhstan at the end of the 19th - the first quarter of the 20th century (based on the censuses of 1897, 1926). nomli tarikh fanlari nomzodi ilmiy darazhasini olish uchun yozilgan abstract. - Ust-Kamenogorsk.2003 – P.19.)
 11. Галиев А.Б. Население Казахстана в конце восстановительного периода: численность, национальный и социально-профессиональный состав. номли тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. – Алма-ата, 1979 г. – С.22. (Galiev A.B. The population of Kazakhstan at the end of the recovery period: the number, national and socio-professional composition. nomli tarikh fanlari nomzodi ilmiy darazhasini olish uchun yozilgan abstract. - Alma-ata, 1979 – P.22.)
 12. Материалы всероссийских переписей 1920 г. Поселение итогов Самаркандской области.– Ташкент, Издания ЦСУ Туркеспублики. 1924 г. – С.48-49. (Materials of the All-Russian censuses of 1920. Settlement of the total Samarkand region. - Tashkent, Editions of the Central Statistical Office of the Turkestan Republic. 1924 - P.48-49.)
 13. Материалы всероссийских переписей 1920 года. Перепись населения в Туркестанской Республике. Часть I. Поселенные итоги. Выпуск III. Поселенные итоги Сыр-Дарьинской области. – Ташкент, Издания ЦСУ Туркеспублики. 1923 г. – С.4. (Materials of the All-Russian censuses of 1920. Population census in the Turkestan Republic. Part I. Settled total. Issue III. Settled results of the Syr-Darnskaya region. – Tashkent, Editions of the Central Statistical Board of the Turkestan Republic. 1923 – P.4.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000